

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA NUTQ BILAN ISHLASHNING AHAMIYATI

Matkarimova Shaxnoza,

FarDU magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nutq bilan ishlashda bola nutqiga ta'sir ko'rsatishning eng samarali usullari yoritilgan. Bolalar nutqining turli jihatlarida rivojlantirishning tahlili qilingan.*

Kalit so'z va iboralar: *nutq , til ,she'riyat.*

Аннотация: *В данной статье рассмотрены наиболее эффективные методы воздействия на речь ребенка при работе с речью в дошкольных образовательных организациях. Проведен анализ развития речи детей в различных аспектах.*

Ключевые слова и фразы: *речь, язык, поэзия.*

Annotation: *In this article, the most effective methods of influencing child's speech in working with speech in preschool educational organizations are described. Analysis of development in various aspects of children's speech was made.*

Keys words and word expressions: *speech, language, poetry.*

Ma'lumki til birliklari nutq jarayonida rivojlanadi. Nutq –odamlar til orqali bir - biri bilan muomala va aloqa qilishining alohida usulidir . Odam o'z nutqi yordami bilan o'zining bilimlari , fikrlari , hislari va istaklarini boshqa kishilarga aytib bera oladi va boshqa kishilarning hislari va istaklarini bilib oladi . Odamlar o'zlarining kundalik faoliyatlari va kundalik hayotlarida bir-birlari bilan shu tarzda aloqa qilib turadilar .Nutq vositasi bilan aloqa bog'lash jarayonida har bir kishi bilimlarining ko'p qismini boshqa kishilardan oladi . Nutq vositasi bilan aloqa bog'lash odamning doimiy ehtiyoji bo'lib , bu aloqa fikr almashuviga xizmat qiladi. Til va nutq o'zaro uzviy bog'liq hodisalardir . Fan va texnika tez sur'atlarda

takomillashib borish natijasida, bugungi kunda erkin fikrlaydigan kadrlarni tayyorlash dolzarb vazifa sanalmoqda . Shunday ekan tafakkur bilan bevosita bog'liq bo'lgan jarayon nutqni takomillashtirish ham mutaxassislarning diqqat markazida bo'lishi tabiiydir . Bolalarda fikrlash doiralari kengaytirish, analiz - sintez, taqqoslash , umumlashtirish va shu bilan bir qatorda kuzatuvchanlikni, nutqini va bilimga qiziqishlarini rivojlantirish lozim, bunda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari tarbiyalanuvchilarga "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi hamda "Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari" asosida bilim berib boradilar . Ushbu dasturlar asosida bolalar nutqini rivojlantirish metodikasini nazariy asoslarini o'rganadilar. Maktabgacha yoshdagi bolalarda turli bosqichlardagi nutq rivojini ko'ra olish, tushunish qobiliyatini shakllantirish lozimdir . Bola nutqiga ta'sir ko'rsatishning eng samarali yo'lini tanlash va bolaning nafaqat yoshini , balki uning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda harakat qilish hamda olingan natijalarni tahlil qilish o'ta muhimdir. Turli metodik adabiyotlarni tanqidiy tahlil qilgan holda maktabgacha yoshda bo'lgan bolalar nutqiga ta'sir ko'rsatishning o'ziga xos usullari va metodlarni yaratishga intilish va amalda sinab ko'rish lozim bo'ladi . Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida va oilada bolalar nutqini rivojlantirishda lug'atini boyitish, nutqning grammatik tuzilishi, nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash, bog'lanishli nutqni rivojlantirish, badiiy adabiyot bilan tanishtirish , o'qish va savodga tayyorlash ta'limiy faoliyatlarini o'tkazish orqali bolalarda og'zaki nutq rivojlantiriladi . Maktabgacha ta'lim yosh davrida bolalar nutqini rivojlantirishda, asosan, ota-onalar va tarbiyachilar katta rol o'ynaydilar . Hali o'qish, yozish, chizishni bilmaydigan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar dunyo sirlaridan bexabar bo'ladilar . Shunga qaramay , o'zlarini o'rab turgan olamni tezroq bilib olishga , uni o'rganishga intiladilar . Bunda ota-onalar va tarbiyachilar bolalarga yaqindan yordam berishlari va ularga badiiy asarlardan parcha o'qib berishlari lozim. Bunday asar yoki matn parchasining hajmi qisqa , mazmuni sodda bo'lishi talab etiladi . Shuningdek, kitoblarning rasmlari rang - barang , harflari esa yirik - yirik bo'lishi maqsadga muvofiqdir . Bu davrda bolalar tinglaydigan asarlarining

ko'pchiligini ertak, qo'shiq, she'r, topishmoq , maqol va tez aytish kabi xalq og'zaki asarlari tashkil etadi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, bolalar uchun ijod qiladigan qalam sohibi hayotdagi muhim , ibratli voqea - hodisalarni badiiy timsol orqali bolalar nutqiga mos tilda, ularning yoshi , ruhiyati va saviyasiga muvofiq ravishda tasvirlash lozim. Masalan, shoir Anvar Obidjon "Suhbat " she'rida bolalar yaxshi ko'radigan g'ozlar to'g'risida so'z yuritadi . Ma'lumki , bolalar , jonivorlar xususan qushlarga ko'proq qiziqadilar . Shu jihatdan qaraydigan bo'lsak , bu she'r bolalar hayotida muhim ro'l o'ynaydi . O'zaro suhbatdan ma'lum bo'ladiki , g'ozlarning qorni och , ularni boqish kerak .Buni shoir so'z o'yini vositasida ifoda etadi .

-G'ozlar , bir so'z deysizmi? -Nega patni silaysiz?

-G'a-g'a-g'a! -G'oq-g'oq-g'oq.

-Totli suli yeysizmi? -Mendan nima tilaysiz?

-Ha-ha-ha. -Boq , boq , boq!

Bu xildagi she'rlar kichkintoylarni mustaqil fikrlashga , turmush taassurotlarini to'plab ulardan xulosa chiqarishga o'rgatadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki , har qanday yozuvchi maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga o'qib beriladigan asar tilining badiiy jihatdan puxta - pishiqligiga , tushunarli , aniq va ravonligiga alohida e'tibor beradi . Bu yoshdagi bolalarga tavsiya etiladigan asarlar hayot haqida muayyan tasavvur berish yo'li bilan birga katta zavq-shavq bag'ishlaydi va bolalar nutqini o'stirishga xizmat qiladi .

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi .Toshkent O'zRMTV 2018y.
2. "O'zbekiston Respublikasining ilk maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari" Toshkent O'zRMTV 2018y.
3. Q.Shodiyeva "Nutq o'stirish uslubiyoti" Toshkent 2009y.
4. "Bolalar adabiyoti " M.Jumaboyev Toshkent 2008.
5. Sabirdinov Akbar G'afurovich, H.Jo'raev, Oripova Gulnoza Murodilovna, S.A.Xo'jaev, & Xamidov Mirolimbek. (2022, May 1). INTERPRETATION OF NATIONAL CHARACTER IN ABDULLAH QADIRI'S NOVEL "THE LAST DAYS". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519252>
6. A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Muxammadjonova Go'zalxon, Oripova Gulnoza Murodilovna, & Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi. (2022, May 1). A. CAMU AND EXISTENTIALISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519256>
7. Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, A.Qosimov, R.Umurzakov, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). THE VIRTUES OF A "HOME WITH A MAN". <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519234>
8. Oripova Gulnoza Murodilovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, & Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova. (2022, May 1). RENEWAL OF THE RHYTHM SYSTEM OF MODERN UZBEK POETRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519211>
9. Р.Умурзаков, А.Қосимов, Қаяумов Абдувахоб Абдурашидович, Абдулхамидова Хикматой Ахроржон қизи, & Махмиджонов Шохрухбек. (2022, May 1). "ТУБСИЗ ОСМОН" ҚИССАСИДА БОЛА ПСИХОЛОГИЯСИ ТАЛҚИНИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519239>
- 10.Махmidjonov Shохruxbek, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, Oripova Gulnoza Murodilovna, & R.Umurzakov. (2022, May 1). THE INWARD WORLD OF AN ARTISTIC DEPICTION OF THE CONTRADICTIONS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519249>
- 11.Manzura Jo'raeva Ahronqulovna, H.Jo'raev, Махmidjonov Shохruxbek, A.Qosimov,, & R.Umurzakov. (2022, May 4). EXPRESSION OF FEMALE ARTISTRY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519160>
- 12.Abdulxamidova Xikmatoy Axrorjon qizi, Muxammadjonova Go'zalxon, A.Qosimov, Qayumov Abduvahob Abdurashidovich, & R.Umurzakov. (2022, May 1). CHRONOTOPE IN THE MODERN ROMAN (ON THE

- BASIS OF ISAJAN SULTAN'S "FREEDOM NOVEL").
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6519194>
13. Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & Muxammadjonova Go'zalxon. (2022, May 1). 80 YEARS OF BAKHTIYOR NAZAROV IN UZBEK LITERARY CRITICISM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.651921>
 14. Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, S.A.Xo'jaev, & H.Jo'raev. (2022, May 1). CREATIVE WORLD. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519223>
 15. S.A.Xo'jaev, Okilakhon Abdumalikovna Akhmadjonova, Dehqonova Maxsuma Shavkatovna, Sabirdinov Akbar G'afurovich, & H.Jo'raev. (2022, May 1). ULUGBEK HAMDAM'S UNUSUAL LOVE THREE IN "MUVOZANAT" NOVEL. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519227>
 16. X.Жўраев, А.Қосимов, Manzura Jurayeva Ahronqulovna, MAKHMIDJONOV SHOKHRUKHBEK, & P.Умурзаков. (2022, May 1). THE SECRET OF LIFE IDEAS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6519139>
 17. Хамидов Миролимбек Мансур ўғли, Сабирдинов Акбар Гафурович, X.Жўраев, Орипова Гулноза Муродиловна, & С.А.Хўжаев. (2022, May 1). "ҚАЙҒУ ГУЛИ" ЁХУД ИЖОДКОР СИЙРАТИГА САЙР. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6523688>